

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 1:37

Эргашева Махбуба Хотамбековна
фалсафа доктори (PhD), доцент
Самарқанд давлат университети
e-mail: mahbuba_ergasheva@mail.ru
(Ўзбекистон, Самарқанд)

ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589813>

АННОТАЦИЯ

Бугун Ўзбекистон таълим тизимида турли инновацион ғояларнинг кириб келиши, қўлланилиши айнан мамлакатимизни ҳар жиҳатдан ривожланган, тараққий этган мамлакатлар қаторига киритиш мақсадида амалга оширилаётгани сир эмас. Бугун глобал тараққиёт даврида ҳар қандай соҳада технология, сиёсат, ижтимоий ҳаёт, фан ва таълим, иқтисод ва ҳ.к. соҳаларда инновацион ғоялар жуда тез суръатларда кириб келаётганини кўриш мумкин. Ҳар бир инновация кириб келиши, қабул қилиниши, амалиётга қўлланишигача бўлган даврни хаотик жараёнлар билан кечиши кузатилади. Замонавий таълим талабларига жавоб бериш учун таълим тизими ҳамда таълим берувчилар “аттрактор” функциясини бажара олиши, инновацион фаолиятнинг ҳақиқий субъекти бўла олиши лозим.

Калит сўзлар: Инновация, синергетика, методология, хаос, аттрактор, замонавий таълим жараёни, тизим, инновацион ғоялар, фан, флуктуация.

Эргашева Максбуба Хотамбековна,
доктор философских наук (PhD), доцент
(Ўзбекистан, Самарқанд)

ХАОТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ И ФАКТОР АТТРАКТОРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

АННОТАЦИЯ

Сегодня ни для кого не секрет, что внедрение и применение различных инновационных идей в систему образования Узбекистана осуществляется с целью введения нашей страны в ряды развитых и цивилизованных стран во всех отношениях. Сегодня, в эпоху глобального развития, технологий, политики, общественной жизни, науки и образования, экономики, в любой области, вы можете видеть, как инновационные идеи в этих областях появляются очень быстрыми темпами. Наблюдается, что каждая инновация входит, принимается, проходит период до ее применения на практике с хаотическими процессами. Чтобы соответствовать требованиям современного образования, образовательная система и педагоги должны уметь

выполнять функцию "аттрактора" и становиться реальным субъектом инновационной деятельности.

Ключевые слова: Инновация, синергетика, методология, хаос, аттрактор, современный образовательный процесс, система, инновационные идеи, наука, флуктуация.

Ergasheva Makhbuba Khotambekovna,
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
(Uzbekistan, Samarkand)

CHAOTIC PROCESSES OF INTRODUCING INNOVATIVE IDEAS IN EDUCATION AND THE ATTRACTOR FACTOR IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

ANNOTATION

Today it is not a secret for anyone that the introduction and application of various innovative ideas in the education system of Uzbekistan is carried out with the aim of introducing our country into the ranks of developed and civilized countries in all respects. Today, in the era of global development, technology, politics, public life, science and education, economics, in any field, you can see how innovative ideas in these areas appear at a very fast pace. It is observed that each innovation enters, is accepted, there is a period before its application in practice with chaotic processes. To meet the requirements of modern education, the educational system and teachers must be able to perform the function of an "attractor" and become a real subject of innovation.

Key words: Innovation, synergetics, methodology, chaos, attractor, modern educational process, system, innovative ideas, science, fluctuations.

КИРИШ

Бугун бутун дунё тараққиётини, ривожланишини, инновацион жараёнларсиз тасаввур этиш қийин. Зеро, Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, "...мамлакат тараққиётининг замини, ҳеч шубҳасиз, илм-фан ва инновациядир" [Мирзиёев Ш. 2021: б. 19]. Бундан шундай мулоҳазага келиш мумкинки, бугунги даврда Ўзбекистон таълим тизимида турли инновацион ғояларнинг кириб келиши, қўлланилиши айнан мамлакатимизни ҳар жиҳатдан ривожланган, тараққий этган мамлакатлар қаторига киритиш мақсадида амалга оширилмоқда. Глобал тараққиёт даврида ҳар қандай соҳада технология, сиёсат, ижтимоий ҳаёт, фан ва таълим, иқтисод ва ҳ.к. соҳаларда инновацион ғоялар жуда тез суръатларда кириб келаётганини кўриш мумкин. Ҳар бир инновация кириб келиши, қабул қилиниши, амалиётга қўлланишигача бўлган даврни флуктацион жараёнлар билан кечиши кузатилади. Ваҳоланки, ҳар бир инновацион ғоя оддийгина, осонликча қабул қилинмайди. Инновацияларнинг қабул қилинишида ҳам мураккаб, ночизиқли, хотик жараёнлар кузатилади ва натижада тизимда мувозанат шаклланади.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Таълим системасида инновация масалаларида кўплаб халқаро тадқиқотлар амалга оширилган. Жумладан, К.Ангеловский ўқитувчининг инновацион фаолияти хусусида [Ангеловских К. 1991: с. 159], Н.Р.Юсуфбекова таълимдаги инновацион ғоялар назариясини ишлаб чиқишда [Юсуфбекова Н.Р. 1991: с. 256], О.Г.Хомерики таълим муассасаларида инновацион фаолиятни жорий этилишида раҳбар кадрлар ўрни масаласида [Хомерики О.Г. 1994: с. 64], М.В.Кларин жаҳон педагогикасида инновацион таълим мавзусида [Кларин М.В. 1995: с. 176], Ю.Кузьмина олий таълимдаги ўқув жараёнини ташкил этишда инновацион ёндашув масаласида [Кузьмина Ю. 2010: с. 22-24], М.Воронов таълим тизимида касбга йўналтиришдаги янги ёндашув борасида [Воронов М.В. 2010: с. 4-15], Э.Зеер инновацион таълимнинг баркамолликка етаклаши хусусида [Зеер Э.Ф. 2011: с. 3-15], Марк Фустер рақамли ўқиш ва рақамли кўникмаларни шакллантириш борасида [Marc Fuster. 2017.15.12], Одри Джакомини таълимдаги ҳамкорлик асосида инновацияларни жорий этиш орқали ўқув жараёнини сифатини яхшилаш масаласида [Audrey Giacomini. 2020.03.04], шунингдек,

И. Дичкивская ҳамда С. Кондратьевлар янги инновацион технологиялар ва замонавий таълимга инновацион ёндашув масалаларида ўз тадқиқот натижаларини тақдим этишган. Ўзбекистонда таълим жараёнининг инновацион моҳияти, таълимдаги инновациялар, инновацион фаолият, инновацион технологиялар ва инновацион жараёнлар хусусида Н.Н. Азизхўжаева [Азизхўжаева Н.Н. 2003], Ж.Йўлдошев [Йўлдошев Ж, Усмонов С. 2004], У. Нишоналиев [Нишоналиев У.Н., Толипов Ў.Қ, Шарипов Ш.С. 2007], Н.С. Сайидахмедов [Сайидахмедов Н.С. 2009], М. Очилов каби олимларимиз илмий тадқиқот олиб боришган.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Инновация термини бугунги кунда деярли барча мамлакатлар фан ва таълим соҳасида қўлланилади ва барча мамлакатлар изоҳли луғатларида маъно жиҳатдан жуда яқин изоҳланади.

Инновация атамаси латин тилидаги “новацио” сўзи ўзагидан келиб чиққан бўлиб янгиланиш (ўзгариш) бирор бир йўналишда тараққиёт деган маъноларни билдиради. Инновация тушунчаси кўпроқ иқтисодий атама сифатида бўй кўрсатсада, унинг ҳуқуқий мазмун-моҳияти давлатлар томонидан янги технологияларни ривожлантириш фонидан бойиб борди. Инновация илмий ҳуқуқий адабиётларда дастлаб 19 асда пайдо бўлган бўлиб, бугунга келиб бутун бир фаолиятга айланди десак, муболаға бўлмайди [Саидов Ш. 2020.28.09.]. “Инновация” концепцияси XX аср бошларида австриялик ва америкалик иқтисодчи Ж. Шумпетернинг илмий асарларида “инновацион комбинациялар”, иқтисодий тизимлар ривожланишининг ўзгариши таҳлили натижасида янги ҳаётга эга бўлди. Шумпетер 1900 йилларда биринчилардан бўлиб бу атамани иқтисодиётда илмий фойдаланишга киритди [Базилевич В. Д. 2006: с. 320.]. Инновацияларни таълимда буюк аттракторга мисол қилсак бўлади.

Инновация – бу бозорда талаб қилинадиган жараёнларнинг самарадорлигини ва (ёки) сифатини яхшилашни таъминлайдиган жорий қилинган ёки жорий қилинаётган янгиллик. Шу билан бирга, уни амалга ошириш учун янгиллик ҳозирги ижтимоий-иқтисодий ва маданий эҳтиёжларни қондириши керак. Янги истеъмолчи хусусиятларига эга бўлган маҳсулотлар (товарлар ва хизматлар) бозорига чиқиш ёки маълум бир маҳсулотни ишлаб чиқариш самарадорлигининг ошиши инновацияларга мисол бўла олади. Таълимда ҳам худди шундай, таълим олувчилар талабларини инobatга олган, маълум бир жамият, ижтимоий тизим манфаатларини ифода этадиган янгилликларнинг қабул қилиниши самарали натижаларга олиб келади.

Инновация – бу янги ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган маҳсулот (маҳсулот, хизмат) ёки жараён, сотишнинг янги усули ёки ишбилармонлик амалиётида, иш жойини ташкил қилишда ёки ташқи алоқаларда янги ташкилий усул [Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон”, “О науке и государственной научно-технической политике” N 254-ФЗ от 21 июля 2011 года.]. Инновация – бу ҳар қандай янгиллик эмас, балки амалдаги тизимнинг самарадорлигини сезиларли даражада оширадиган янгилликдир. Таълим тизимида ҳам ҳар қандай янгиллик инновация сифатида қабул қилинмаслиги, фақатгина, таълимнинг мазмунига сезиларли ўзгариш, таъсир, конструктив моҳият бера олган янгилликларгина таълим инновацияси бўла олиши мумкин.

Аслида янгиллик, ўзгариш дунё тараққиёти босқичларининг ҳар бирида мавжуд бўлиб келган. Фақатгина 19 асдан айнан инновацион жараён сифатида тушунила бошлади. Дастлабки ғилдираклар, яшаш жойлари, дунё мўъжизаларининг яратилиши барчаси инновацион тафаккур натижаларидир. Демак, жамият аъзолари азалдан инновацион тафаккурга мойил бўлиб келган. Инновацион тафаккурга мойиллик маълум бир эҳтиёжлар натижасидир. Инновацион тафаккур ва фаолият эволюцион тараққиёт даврларида эҳтиёжларнинг доимий ўзгариб, ортиб бориши натижасида янада такомиллашиб борган. Шунинг ҳам инobatга олишимиз лозимки, ҳар қандай янгиллик ҳам инновация бўла олмайди. Бутун бир тизимнинг ўзгаришига, тараққиётга сезиларли таъсир этган янгилликларгина инновациялар бўла олади. Масалан, инсоният тарихида оловнинг ихтиро қилиниши, дастлабки ёзувнинг пайдо бўлиши, биринчи китоб, биринчи қоғоз, машина, ҳаво лайнери, сув таранспортлари ва ҳоказо инновациялар бутун бир дунё тараққиётга сезиларли таъсир эта

олган. Шунинг учун ҳам, инновацион тафаккур, инновацион фаолият ҳаёт мавжуд экан, мамлакатлар, жамият, ижтимоий тизим, таълим тизими бор экан, ҳамиша мавжуд бўлиб қолаверади.

2017 йил охирида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Парламентга йўллаган мурожаатномасида мамлакатдаги илм-фан аҳволини қаттиқ танқид қилган ҳолда “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги фармонни имзолаши ҳам мамлакатимиздаги инновацион фаолиятга ундайдиган муҳим қадамлардан бири саналади.

Инсоният ҳамиша ҳаётини яхшилаш мақсадида янгиликка эҳтиёж сезади, аммо янгиликни қабул қилиши мураккаб жараён ҳисобланади. Маълум бир инновацион ғоянинг қабул қилинишида турли мунозаралар, баҳслар, яъни хаотик жараёнлар содир бўлади. Азалдан жамиятда маълум бир инновацион ғоянинг кириб келиши хаотик жараёнлар орқали кечган ва охир оқибатда маълум тартиботга келинган. Маълум бир инновациянинг қабул қилиниши жамиятда кўпинча кескин мунозаралар, флуктацион ҳолатлар, тебранишлар, хаотик жараёнлар орқали кечади. Ҳаттоки, тарихий тараққиёт даврларида айрим инновацион ғоялар кескин қаршиликларга учраганини биламиз. Жордано Бруно, Галилео Галилей каби бир қанча олимларнинг катта инновацион ғояларининг қабул қилинишидаги хаотик жараёнларни бунга мисол қилиш мумкин. Инновациялар аҳамиятини баҳолаш ўта мураккаб. Ҳар бир инновация инсониятнинг оғирини енгил қилиш мақсадида фан ва таълимнинг самарадорлиги асосида шаклланади. Инновацион ғояларнинг шаклланиши жамиятнинг талаб ва эҳтиёжи ортиб бориши билан белгиланади. Бугунги кунда ген инженириyasi, космология, нанотехнология, тиббиётдаги улкан ютуқлар, биотехнология, агротехнология, биокимё каби интеграциялашган соҳалардаги янгилик ва ўзгаришларнинг барчаси инновацион ғоялар сифатида маълум лабораторияларда шаклланмоқда. Бугунги кунда инновация ҳар бир жамият тараққиётининг энг асосий омили бўлиб қолди. Инновация орқали мамлакатлар ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий соҳаларда юксалиб бораётгани маълум. Шунинг учун ҳам бугун деярли барча ривожланган мамлакатлар инновацион ғояларга алоҳида эътибор қаратиб келмоқда.

Ҳар бир инновацион ғоя қайси соҳага кириб келишидан қатъий назар фан ва таълимнинг маҳсули ҳисобланади. Самарали ва юксак берилган таълим, албатта, юқори натижаларга, янги инновацияларга асос бўлади. Аммо таълим жараёнида ҳам ҳар бир инновациянинг қабул қилиниши, жорий этилиши, амалиётда қўлланилиши маълум бир хаотик жараёнлар асосида кечади.

Таълим тизимида инновациянинг қабул қилинишида хаотик жараён конструктив моҳиятни ифодалайди. Таълимдаги инновациялар йўналишларига кўра қуйидагича таснифланади:

- Фаолият йўналишига қараб (педагогик жараёндаги, бошқарувдаги).
- Кирилган ўзгаришларнинг тавсифига кўра (радикал, модификацияланган, комбинацияланган).
- Ўзгаришлар кўламига кўра (локал, модулли, тизимли).
- Келиб чиқиш манбаига кўра (шу жамоа учун ички ёки ташқаридан

олинган). Бундан шундай хулосага келиш мумкинки, таълим тизимида ҳар қандай инновация қўлланилганда унинг ҳар бир йўналиши инobatга олинсагина, самарали натижага эришиш мумкин.

Таълим тизимининг ҳар бир босқичи ёки соҳасида кириб келган инновацион фаолиятда хаотик жараён орқали маълум бир тартибот шаклланади. Масалан, бошқарув соҳасидаги ҳар қандай ўзгариш ёки янгилик қабул қилиниши, қўлланилиши, жорий этилиши ҳамиша мураккаб жараён ҳисобланади. Бунда флуктацион ҳолатлар, тасодифий оғишлар кузатилади ва бир неча муқобил вариантлардан бири танланади.

Таълим системасидаги инновацион ғояларнинг кириб келишидаги хаотик жараёнларни қуйидаги ҳолатларда кузатиш мумкин:

- Педагогик тизимнинг тубдан янгиланишига қаратилган ўзгариш ва инновациялар. Масалан, мустақиллик йилларида таълим ислохотлари тубдан ислох этилиши, осонлик билан

қабул қилинган эмас, қанча кўп муаммоли вазиятлар, мунозаралар, хаотик жараёнлар асосида кечди. Маълум бир ўрганилган, одат тусига айланиб улгурган бир маромда давом этаётган мустамлака тузум таълим тизимидан бирданига воз кечилиши таълим жараёни иштирокчиларини анча мураккаб вазиятга тушуриб қўйди. Бугунги кунда ҳам маълум бир таълим соҳасини тубдан янгилашга доир инновациялар қўлланилганда бундай ҳолатлар кузатилади. Ва бу хаотик жараён таълим ислохотининг жорий этилишига асос бўлади.

- Ўқув жараёнини ўзгариши билан боғлиқ инновациялар. Тизимдаги бу инновацион ўзгаришлар ҳам энтропий жараёнларсиз кечмайди. Масалан, бугунги замонавий таълим системасидаги ўқув режалари, дастурлари, фан ва ишчи ўқув дастурларидаги хилма-хил янгиланиш ва ўзгаришлар маълум бир хаотик жараёнларга сабаб бўлсада, оқибат ва мақсади таълим тараққиётига йўналтирилган.

- Педагогик назариянинг, таълим берувчи ва таълим олувчи фаолиятининг ўзгариши билан боғлиқ инновациялар. Бу жараён бошқа инновацион ўзгаришларга нисбатан кўпроқ ва мураккаброқ хаотик жараёнлар асосида кечади. Сабаби бу инновацион фаолият бевосита инсон омилига бориб тақалади. Таълим системасидаги ҳар бир таълим берувчи ва таълим олувчи ўз фаолиятининг ўзгартирилишини ўзича тушунади, таҳлил этади, баъзида қўллайди, баъзида эса қўлламайди. Ҳамма вақт ҳам янгилик ва ўзгаришлар кишиларга маъқул келавермайди. Бу инсонга хос хусусият, кўп йиллардан буён ўрганиб қолган анъанавийликдан воз кечиш замонавийликни қабул қилиш мураккабдек туюлади. Аммо шундай бир тасодифий вазиятлар натижасида бир неча йиллик қабул қилина олмаган инновациялар жуда қисқа фурсатларда ҳам ўз-ўзидан ўзлаштирилиб, амалиётга қўлланилади. Кейинги икки йилда бутун дунёдаги инсоният саломатлиги билан боғлиқ йирик муаммонинг вужудга келиши масофавий таълимнинг қанчалик ривожланиб кетишига олиб келди. Аслида дунёда масофавий таълим дастурлари бир неча йиллар олдин таълим тизимига таклиф этилган инновацион ғоялардан бири саналади. Аммо ушбу таълимнинг ҳам янгидан-янги платформалари, йўналишлари жамият ҳаётидаги кескин хаотик жараёнлар натижасида янада юқори босқичга кўтарилди.

- Педагогик технологиянинг янгиланиши. Мазкур йўналишдаги инновациялар ҳам турли хаотик жараёнлар асосида кечади. Масалан, бир неча йиллик малакали, тажрибали педагог янги технологияни қабул қилишида мураккабликни ҳис қилади. Айниқса, бугунги кун педагогларида юксак педагогик билим талаб этилаётган бир паллада улар фаолиятида хаотик жараёнлар келиб чиқади ва бу жараён фақатгина таълим берувчи маҳоратини оширишга, таълим олувчини ўқув жараёнига янада жалб этишга қаратилади. Педагогик жараённинг бориши ва натижаларига ички қарама-қаршиликлар, педагогик тизимнинг ўзидаги хаотик хатти-ҳаракатлар, қуйи тизимларнинг ўзаро бир-бирининг устма-уст келадиган таъсири ва атроф-муҳитнинг олдиндан айтиб бўлмайдиган ташқи таъсири сабаб бўлган турли хил сабаблар ва омиллар таъсир қилади. Сабаблари шу қадар хилма-хил ва кўпинча бир-бирига ўхшаш омиллар билан беркитилган, шу билан бирга таъсирлар ва алоқаларнинг бу ниҳоятда мураккаб ўзаро боғлиқлигини тушуниш умуман мумкин эмаслигига шубҳа туғилади. Шунга қарамай, якуний педагогик натижалар шаклланади (билимларни шакллантириш, яхши насл бериш ва ҳ.к.), педагогик тизимнинг динамикасини тавсифлаши мумкин бўлган таълим жараёнининг эҳтимолий ривожланишининг траектория йўналишлари аниқланади [Мукушев Б.А. 2008: с. 109].

Таълимда инновация маълум бир кескин бурилишлар чоғида хаотик жараёнларга сабаб бўлсада, таълим модернизациясида, давлат ва жамиятда малакали кадрлар тайёрлашда, ҳар бир шахснинг сифатли ва самарали таълим олишида муҳим ўрин тутди. Инновациялар жамият талаби ва эҳтиёжларидан келиб чиқади. Ҳамда маълум бир мақсадга йўналтирилган, назарий асосланган бўлади. Ҳар бир инновацион ғоянинг кириб келиши, қабул қилиниши, амалиётда жорий этилишидан аввал хаотик жараёнлар билан бирга “аттрактор” омили муҳим аҳамият касб этади.

Аттрактор (инглизча attract – жозибали, ўзига жалб қилувчи) – динамик системалар фазали фазосидаги компакт тўплам бўлиб, унинг теварагидаги чексизликка интилувчи барча траекториялар унинг жозибасига учрайди. Коинотнинг марказида Ердан 75 мегпарсек, яъни

250 млн. ёруғлик йили узоқлигида жойлашган Буюк Аттрактор ҳам мавжуд бўлиб, у атрофидаги ўзидан бир неча юз миллион ёруғлик нури узоқлигидаги барча галактикалар ва ўта йирик галактикаларни ҳам, юлдуз тўплари билан кўшиб ўзига тортмоқда. Бу ҳодиса ночизикли синергетик системаларда ҳам мавжуд бўлиб, беқарор системада флукуацион ўзгаришлар рўй беришига олиб боради [Тураев Б. 2022: б. 400]. Ушбу мулоҳазалардан келиб чиқиб, биз қуйидаги жадвалда таълим жараёнида аттракторлар қай тарзда намоён бўлиши таснифини ёритиб беришга ҳаракат қилдик.

Бизнингча, таълим тизимида буюк аттрактор функциясини алоҳида шахс ҳам, маълум бир ижтимоий-сиёсий тизим ҳам бажариши мумкин. Масалан, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий каби ўзбек халқининг намоёндалари илм фанга бўлган юксак эътибори ва ҳомийлиги билан нафақат ўз халқини, балки бошқа кўплаб халқ вакиллари ҳам ўзига жалб эта олганлиги учун ҳам “буюк аттрактор” функциясини бажарувчи сифатида эътироф этишимиз мумкин. Ёки, илм-фанга жуда катта эътибор қаратаётган, сармоя киритиб, ҳомийлик қилаётган, фаннинг тараққиёти орқали иқтисодий фаровонликка эришишни мақсад қилган мамлакатларни ҳам “буюк аттрактор”га қиёс этиш мумкин.

Ғалати аттракторлар, яъни жозибador жалб этувчилар сифатида биз таълим жараёнидаги ноанъанавий методлар (кичик гуруҳларда дарсни ташкил этиш, дарс жараёнида ролли ўйинлар, муамоли дарслар ва х.к), замонавий ўқитиш технологиялари (вебинар дарслар, дарс жараёнидаги технологик воситалар, проекторлар, электрон доскалар) ни мисол қилиб келтирамиз.

Таълим тизимидаги “катта аттрактор” функциясини йирик университетлар, институтлар, олимларнинг жамиятлари, илмий академиялар, уюшмалар бажарса, улар таркибига қирадиган бошқарилувчи элементлар (бўлимлар, кафедралар, лабораториялар) “кичик аттракторлар”га мисол бўлиши мумкин.

Бизнингча таълим тизимида “конструктив” ва “деструктив аттракторлар” ҳам намоён бўлади. Чунки, таълимдаги жалб этувчилар ҳамма вақт ҳам бунёдкорликка, самарадорликка, таълимнинг тараққиётига олиб келмаслиги мумкин. Баъзида субъектив манфаатлардан келиб чиқиб, тор доирадаги нуқтаи-назарлар асосида олиб борилган ҳаракатлар таълимнинг ривожига эмас, аксинча орқада қолишига сабаб бўлади. Масалан, бугунги кунда айрим террорчилик ташкилотлари томонидан эгалланган худудларда таълимни ташкил этишда дин

ниқоби остида эскича ёндашув асосидаги ҳаракатлар айнан “диструктив аттрактор”га мисол бўла олади. Сабаби, бугунги таълим ривожини, замонавий технологияларсиз амалга ошириш кийин ва бу каби омиллар таълимнинг таназзулига олиб келиши мумкин.

Таълим тизимидаги “моно аттрактор”, яъни битта асосга эга жалб этувчи омига биз маълум бир мамлакатнинг ўз миллий таълим тизими (Япон таълим тизими, АҚШ, Европа, Канада ёки Ўзбекистон миллий таълим тизими) тушунсак, “дуал аттрактор”ларга бугунги кунда оммалашиб бораётган, ҳар бир мамлакатда минглаб таълим олувчиларни ўзига жалб этаётган қўшма таълим дастурлари асосида ташкил этилган таълим муассасаларини тушунишимиз мумкин. Масалан, “1+1” (Ўзбекистон+Россия), “2+2” (Ўзбекистон+Жанубий Корея ва ҳок.) дастурлари асосида ҳозирги вақтда фаолият олиб бораётган халқаро таълим даргоҳларини “дуал аттрактор”лар сифатида келтиришимиз мумкин.

Таълим тизимида аттрактор омилининг намоён бўлиши таълим берувчи учун ҳам, таълим олувчи учун ҳам жуда муҳим саналади. Таълим олувчининг бирор бир мотивацион субъект томон (буюк олим, профессор) ёки маълум бир “аттрактор макони” (салоҳиятли илм даргоҳи) томон интилиши азалдан кучли таъсир воситаси бўлиб келган. Масалан, юртимиз илм-фани тарихида муҳим ўрин тутган, дунё бўйлаб жуда кўплаб олимларни ўзига жалб эта олган Хоразм Маъмун академиясини ўз даврининг “аттрактор макони” дея, эътироф эта оламиз. Шунингдек, XVI асрда теурийлар империясида фаолият олиб борган “Улуғбек академияси” ҳам ўз даврида кучли “аттрактор макони” вазифасини бажарган. Шу ўринда бугунги кунда ҳам таълим даргоҳлари, айниқса, олий таълим муассасалари “аттрактор макони” сифатидаги функцияларини бажара олсагина, таълим олувчилар эътиборини ўзига шу қадар жалб эта олади.

Шу билан бир қаторда таълим тизимида аттрактор омили сифатида илгор ва замонавий таълим даргоҳларини, малакали, юксак билимли таълим берувчиларни, замонавий ва қулай таълим бериш дастурларини мисол келтириш мумкин. Нима сабабдан бугунги кунда АҚШ, Буюк Британия, Германия, Япония, Хитой, Канада каби мамлакатларда таълим олиш истаги тобора кенгайиб бормоқда. Сабаби, янги технология, қулай билим олиш шароити, малакали кадрлар, таълим даргоҳи битирувчиларининг ўз касбининг мутахассиси сифатида кафолатланган фаолият билан шуғулланиши имкониятидир. Бу мазкур дунё рейтингининг юқори поғоналаридан тушмай келаётган таълим даргоҳларининг ўз устида доимий ишлаши ва ўзига жалб қилиш усулларини тобора такомиллаштириб бораётгани маҳсулидир. Шу ўринда куйидаги жадвалда биз синергетик таълимда аттракторларнинг намоён бўлиш шаклларини келтириб ўтдик.

Демак, бугунги замон таълим даргоҳлари ҳам, таълим берувчилари ҳам, маълум бир таълимга ҳомийлик қиладиган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий институтлар ҳамда давлат ва жамиянинг таълимга оид оқилона сиёсати ҳам аттракторлик сифатларига эга бўлиши заруратдир. Айниқса, олий таълим педагогининг бу борадаги масъулияти жуда катта. Таълим тизимида инновацион таълим берувчилар зарурати хусусида фикр юритган Р.Юлдашев олий ўқув юртида ўқитувчилик қилиш ўқитувчилик касбининг чўққиси эканлигини, бу чўққини фақат юқори даражада касбий компетентга эга бўлган мутахасссигина забт этиши мумкинлигини таъкидлайди [Юлдашев Р. 2020: б. 141]. Бу фикрлардан келиб чиқиб таълим системаси иштирокчиси сифатида малакали педагог ёки салоҳиятли таълим даргоҳини “ижодкор аттрактор”лик вазифасини бажаради, дея талқин этишимиз мумкин.

Ҳозирги замон таълим берувчидан ўз мутахасссислигининг етук билимдони бўлиш билан бирга юксак педагогик маҳоратни, психологик билимларни, нутқ ва муомала маданиятини, тиббиётни, компьютер технологияларини, билим беришнинг замонавий усулларини эгаллашни талаб этмоқда. Бугунги таълим олувчиларнинг талаби ҳам тобора ортиб бормоқда. Бугун диншунослик фани мутахасссиси физик талабалар аудиториясига дарс ўтганда оламнинг диний манзараси билан бирга илмий-космологик манзарасини, ёки табиатшунос олим ижтимоий фанлар соҳаси таълим олувчиларига диндаги табиат ва инсон бирлиги ғоясини тушунтира олиши лозим. Кейинги йилларда ОТМ ларда ўқув дастурлари соҳага қараб ўзгартирилаётгани бежизга эмас. Бугун фалсафа, диншунослик каби ижтимоий фанлар соҳа мутахасссисликларига қараб, ўзгача ёндашув асосида, табиий ёки аниқ фанлар соҳаларига ўз соҳасига яқинлаштирилган дастур асосида амалга оширилмоқда. Бу жараён ҳам иновацион тафаккур маҳсули сифатида таълим берувчилардан қомусий билим эгалари бўлишни талаб этмоқда. Балки шунинг учун ҳам, ушбу мураккаб касб эгалари бутун дунёда жуда катта эътирофга сазовордир. Тиббиёт ходими шифокор сифатида биргина ўз соҳасини йирик мутахасссиси бўлса етарли, аммо тиббиёт бўйича таълим берувчи малакали педагог сифатида мутахасссисликдан ташқари юқоридаги барча сифатларни ўзлаштираётганига “аттрактор”лик сифатига эга бўлади ҳамда таълим олувчиларни доимий ўзига жалб этади. Хаотик жараёнларнинг бунёдкорлик хусусияти ҳамда таълим системасида аттрактор омилининг аҳамияти синергетик методология ёрдамида очиб берилади. В.П.Бранский таъкидлаганидек, ижтимоий тараққиётнинг синергетик ривожланиш қонунларини билиш, жамият тараққиётида ниҳоятда кучли таъсир ўтказиши. Уларни мазмун моҳиятини англаш, муаммоли вазиятнинг тўғри ва осон ечимини топишга ёрдам беради [Бранский В.П. 2000. с.110-122]. Синергетик (ҳамкорликда) ёндашув мураккаб тузилишга эга бўлган ҳар қандай тизимнинг ривожланиш қонуниятларини, айниқса бир-биридан фарқ қилувчи услуб ва қоидаларини бирлаштириб, умумлаштиради. Шу жумладан, таълим тизимида ҳам синергетик қонуниятларнинг амал қилишининг таҳлил этилиши зарур бўлган масалалардан бири саналади. Ваҳоланки, синергетика педагогик технологиянинг янгиланишига асос бўлади.

ХУЛОСА

Тадқиқот иши юзасидан қуйидагича хулосалар тақдим этилади.

Биринчидан, таълим жараёнида ҳар бир иновация ютуқларининг кириб келиши флуктацион ўзгаришлар, хаотик жараёнлар асосида кечади. Инновацион фаолият, инновацион ғояларнинг тадбиқ этилишида мазкур хаотик жараён тараққиётга, бунёдкорликка хизмат қилиши мумкин.

Иккинчидан, инновацион ғоялар қабул қилинишидаги хаотик жараён соҳада танқидий тафаккурни, юксак малакани, замонавий технологияни олиб қиради ҳамда кўп ҳолларда таълим тизимининг конструктив ривожига асос бўлади.

Учинчидан, бугунги таълим системаси талабларига жавоб бериш таълим муассасаси ҳамда таълим берувчиларни “аттрактор” сифатида шаклланиши учун доимий ўз устида ишлашга, ҳар бир таълим инновацияларидан хабардор бўлишга, инновацион фаолиятнинг ҳақиқий субъекти ва амалга оширувчиси бўлишга ундайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. МИРЗИЁЕВ Ш. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мувожаатномаси. – Т.: Ўзбекистон, 2021.
2. АЗИЗХЎЖАЕВА Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. –Т.: “ТДПУ”, 2003.
3. АНГЕЛОВСКИЙ К. Учителя и инновации: Книга для учителя: Пер. – М.: Просвещение, 1991.
4. AUDREY G. Innovation in Education: Beyond the Buzzword. 2020.03.04.
5. БРАНСКИЙ В.П. Теоретические основания социальной синергетики. //Вопросы философии. 2000. №4.
6. ВОРОНОВ М.В. Профессиональное обучение студентов на основе интегрированных курсов. //Инновации в образовании. – 2011.–№ 9.
7. ЗЕЕР Э.Ф. Компетентностный подход как фактор реализации инновационного образования. //Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО. – 2011. –№ 8.
8. ЙЎЛДОШЕВ Ж, Усмонов С. Педагогик технология асослари. – Т.: Ўқитувчи, 2004.
9. КЛАРИН М.Б. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования. Кларин М.В. Рига: Эксперимент, 1995.
10. КУЗЬМИНА Ю. Компетентностный подход в образовательном процессе высшей школы. //Высшее образование сегодня. – 2010. –№11.
11. MARC F. Citizenship and education in a digital world. 2017.15.12;
12. САЙИДАХМЕДОВ Н.С., Абдурахимов С.А. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. Монография.–Т.: ОИПИ, 2000.
13. ТУРАЕВ Б ва б.к. Синергетика 2: Назария ва амалиёт. – Т.: FAN ZIYOSI. 2022.
14. Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон”, “О науке и государственной научно-технической политике” N 254-ФЗ от 21 июля 2011 года.
15. ХОМЕРИКИ О.Г. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений /О.Г.Хомерики, М.М. Поташник, А.В. Лоренсов. –М.: Новая школа, 1994.
16. ЮСУФБЕКОВА Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: Опыт разработки теории инновационных процессов в образовании. –М., 1991.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCUS SON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000